
YOUTUBEPOOPBR: FILMES PUBLICITÁRIOS RIDICULARIZADOS POR VIDEOS POOP¹

Italo Yeltsin Pereira Bicca²

Gabriel Sausen Feil³

Universidade Federal do Pampa, São Borja, RS

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apontar elementos textuais e imagéticos presentes em filmes publicitários que possibilitam a reprodução em formato de YoutubePoop. O *poop* é um produto audiovisual que está presente na plataforma de vídeos Youtube e se utiliza de diversos materiais da cibercultura. O artigo usa o conceito de *poop* elaborado por Thujis (2011) e Araujo (2016); usa o conceito de cibercultura de Levy (1999), Lemos (2010) e tipos de usuários proposto por Santaella (2010). Aplica o método de Análise de Imagem (COUTINHO, 2015) para analisar dois filmes publicitários e dois *poops* dos filmes em questão. Conclui que questionamentos ao longo do vídeo, enquadramentos grandes, movimentação excessiva de atores dentro do quadro e longo tempo de duração da cena são aspectos que potencializam a recriação dos filmes publicitários em formato YoutubePoop.

PALAVRAS-CHAVE: *poop*; YoutubePoop; vídeo; filme publicitário; YTPBR.

INTRODUÇÃO

De acordo com o Cambridge Dictionary (2018), a palavra *poop* significa cocô. Porém, tal palavra pode ser entendida como uma sigla da expressão “peça feita de outra peça” (*piece made of other piece*), relacionado a uma peça que permite a possibilidade de montagem com outras peças de LEGO (WIKIPEDIA, 2018), entendimento esse que explica o processo de produção desse produto audiovisual.

O YoutubePoop é um produto audiovisual que está somente presente na internet e sua definição está ligada inteiramente ao local onde se encontra. No início do YouTube, grande parte dos usuários estavam se adaptando as funcionalidades da plataforma. Então era comum as pessoas procurarem algo e depararem com um vídeo diferente do que não

¹ Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Audiovisual, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

² Graduado em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), e-mail: ipbicca@gmail.com.

³ Orientador do trabalho. Professor do Curso de Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), e-mail: gabriel.sausen.feil@gmail.com.

estavam buscando. Nesse contexto, o *poop* nasce por meio de usuários experientes na internet, com características de remix de fragmentos de cenas de jogos de videogame, conteúdo estranho e intuito de irritar o usuário (URBANDICTIONARY, 2018). Acreditamos que atualmente, os usuários que navegam pelo YouTube possuem um conhecimento das funcionalidades do mesmo, encontramos esses vídeos ainda presentes no YouTube. Percebemos uma mudança de objetivos do movimento *poop* no mundo. O *poop* passa de vídeo desagradável para engraçado, baseado em uma montagem radical, uma provocação à mídia tradicional e subversão de conteúdo.

O YoutubePoop é um assunto novo para a Academia, diante disso utilizamos como base a dissertação de Stijnje Thujis (2011) intitulada como “YoutubePoop: Picture of the digital” desenvolvida na Universidade de Amsterdã. Thujis é pioneira nos estudos sobre o *poop* no mundo. Segundo a autora, o YoutubePoop é mais do que um movimento, é uma forma de entretenimento criada por uma comunidade presente na internet e esse agrupamento desenvolveu algumas peculiaridades nos produtos audiovisuais. Atualmente os *poops* são diferentes dos que eram produzidos no início do YouTube, pois hoje os *poops* são criados com a utilização de vídeos, em que existe falas articuladas e simples ações, como por exemplo, uma pessoa andando. Esses materiais se tornam a matéria-prima do *poop* e ganham o nome de *Source*. Posteriormente, esses objetos são colocados em um software de edição não-linear, gerando um novo vídeo com conteúdo diferente do original.

Segundo Thujis (2011) cada país com seu ciberespaço possui sua comunidade *poop* com suas características. De acordo com Araujo (2016) os brasileiros faziam parte da comunidade americana no início do YouTube, contribuindo com obras em inglês. Percebemos que ao longo do tempo, a comunidade *poop* brasileira desenvolveu sua própria forma de produzir conteúdo, com técnicas próprias, estéticas e peculiaridades. Diante disso, os produtores de *poops* começaram a utilizar *sources* brasileiras, como episódios do Chaves, Castelo Rá-Tim-Bum, reportagens de telejornais, programas de auditório, tais como o “Programa do Ratinho”. Todos esses exemplos, estão presentes em veículos de comunicação aberta. Para ilustrar essa apropriação, trouxemos um fragmento de um *poop* do usuário BomberPooper, no qual há mistura de elementos da cultura televisiva brasileira:

Imagem 1 – Vídeo *poop* com características da cultura brasileira.

De acordo com Thujis (2011), os vídeos *poops* possuem três características intrínsecas em seu movimento, são elas: provocação à mídia, conteúdo subvertido e montagem radical. Para a autora, grande parte dos *poops* se fazem presentes nessa tríade, por vezes, puxando para um lado, por outras puxando para o outro. Enfatizamos que esses atributos, dependem do local em que o vídeo está inserido, repertório e conhecimento técnico do editor.

Imagem 2 – Tríade das características do *poop* proposto por Thujis (2011).

Entendemos que o movimento YoutubePoop se utiliza de outros vídeos para criar novos conteúdos. Nesse sentido, a provocação à mídia acontece em três formas, com políticas e sistema da plataforma de vídeos YouTube, apropriação de conteúdo da mídia de massa e provação ao meio em que está presente. De acordo com Thujis (2011), no início da plataforma do YouTube, alguns *poops* estavam entre os mais vistos de um determinado espaço de tempo. Não podemos afirmar que isso se deveu à confusão dos usuários ou compartilhamentos de conteúdos entre os indivíduos; mas podemos entender que os *poops* primitivos, aqueles que tinham o objetivo de irritar e confundir o usuário,

provocavam a plataforma, seja ocupando espaço no banco de dados ou poluindo recursos do site. A provocação à mídia de massa acontece primeiramente com a apropriação das *sources* por parte do editor *pooper*. Utilizamos como exemplo, o seriado “Chaves” muito conhecido no Brasil por ser exibido pela emissora SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) e usado de forma recorrente pelos *poopers*. Os direitos de produção da série, são da emissora mexicana Televisa (WIKIPEDIA, 2018) e no momento que o *poopers* se apropriam do material, há uma quebra dos direitos de autorais da produção. A provocação ao meio acontece porque o YoutubePoop também utiliza de outros materiais da internet, como memes em imagens, vlogs, videoclipes entre outros produtos.

Os softwares de edição não-linear trouxeram ao editor versatilidade para manipular o conteúdo ao seu modo. De acordo com Thujis (2011), outra característica do *poop* é a montagem radical. No mercado audiovisual, o editor fica responsável montar, colorir, realizar efeitos visuais no vídeo. Devido a evolução da tecnologia audiovisual, vários processos são automatizados, ajudando o indivíduo a ganhar tempo. Os *poopers* utilizam uma gama maior de efeitos de áudio e vídeo do que um editor profissional. Isso acontece, pois a ideia é subverter o conteúdo por meio da edição dos vídeos. Outro ponto relevante que autora relata, é que não é preciso ter conhecimento técnico em audiovisual para realizar um vídeo *poop* e a falta do mesmo permite a criação de conteúdos de forma mais autoral (THUJIS, 2011).

Entendemos que a subversão do conteúdo é um dos traços mais nítidos do YoutubePoop. Percebemos que o *poop* pode conter um pouco de cada ponto citado anteriormente, mas a subversão do conteúdo é o ponto que fica mais evidente devido ao objetivo do mesmo. Os *poopers* se divertem com os vídeos originais, montando e descontextualizando o mesmo e com isso subvertem a ideia original. Existem alguns modos de subversão mais comuns, como a repetição quase infinita de uma ação feita por um personagem, junção de vários cortes de áudio e vídeo que permitem a criação de uma nova palavra e/ou frase, sobreposição de uma canção sobre a cena, mistura de fragmentos de outros vídeos/filmes que permitem a criação de uma nova linha narrativa entre outras combinações. Ressaltamos que *poops* que puxam para esse lado possuem uma representação imagética complexa comparado aos *poops* primitivos (THUJIS, 2011).

YOUTUBEPOOP E SUA RELAÇÃO COM A CIBERCULTURA

De acordo com que relatamos anteriormente, o *poop* é um movimento audiovisual presente somente na internet. Seus atributos estão ligados a elementos desse cenário virtual. Diante da presença neste cenário, necessitamos revisar alguns conceitos importantes para entendermos a relação desse movimento com a internet.

Segundo Pierre Levy (1999) ciberespaço é um meio de comunicação que advém de interconexões entre computadores pessoais e também o universo informacional que ele abriga, sendo que cada indivíduo, navega por ele, alimentando cada vez mais esse universo. Dentro desse espaço, há mundo virtuais, que entendemos como cibercultura: “conjunto de técnicas (materiais intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (p.17). Para André Lemos (2010), a noção de realidade da cibercultura é uma simulação interativa da realidade da vida.

Entendemos virtualização como a inserção de qualquer material na internet. Imaginamos uma fotografia, impressa em um filme fotográfico e que por meio de um scanner passa a ser uma imagem virtual constituída de algoritmos armazenados em um computador. Explicamos por meio desse processo de como os materiais chegam tanto na plataforma de vídeos YouTube quanto na internet. A virtualização, é um ponto chave para o ciberespaço e cibercultura, pois esse processo introduz materiais na rede que posteriormente fazem parte deste mundo virtual. O pooper se aproveita esse material para a produção dos *poops*. Precisamos ressaltar que na cibercultura “qualquer imagem é potencialmente matéria-prima de outra imagem, todo texto pode constituir o fragmento de um texto ainda maior (LEVY, 1999, p. 152-153). Compreendemos que essa dinâmica é explicitamente a base do *poop*, pois qualquer material presente na internet, acessível a qualquer pessoa pode ser reutilizada em um *poop*.

Juntamente com o processo de virtualização, precisamos entender quem é o editor pooper, de que maneira ele está presente na internet. Diante desse questionamento, Santaella (2004) relata algumas questões relacionadas à navegação na internet. A autora realizou uma pesquisa com o objetivo de analisar o estilo de navegação de usuários, identificando três tipos de usuários: novato, leigo e esperto. A diferença entre esses três, é que o primeiro não tem nenhum conhecimento de navegação na internet, o segundo, já possui uma certa ideia de como navegar, pois já memorizou algumas rotas, mas se não

navegar em um espaço que já esteja acostumado, terá dificuldades. O usuário esperto possui um maior conhecimento sobre os esquemas semânticos presentes na internet. Esse tipo de usuário deve ser entendido como um indivíduo que “possui estratégias globais afinadas e precisas, mas também, e sobretudo, como aquele que detém o conhecimento do conjunto, o que lhe permite tomar decisões prontas e que escolhas devem ser feitas” (SANTAELLA, 2004, p.68).

Identificamos por meio dessa pesquisa que os *poopers* são usuários espertos no ciberespaço, pois, devido a necessidade de utilização de software de edição não-linear, necessitam entender algumas lógicas de navegação na internet e de sistema operacional. Devemos entender que essa pesquisa também contempla os espectadores dos *poops*, pois sem o conhecimento prévio de navegação e cibercultura, o objetivo humorístico não seria concretizado.

METODOLOGIA

Primeiramente, necessitamos identificar, localizar e obter informações sobre o nosso objeto de pesquisa. Em virtude disso, utilizamos a pesquisa bibliográfica sobre os seguintes temas: YoutubePoop, YoutubePoopBR, cibercultura e estilos de navegação para web. De acordo com Gil (2010) esse procedimento utiliza de material já publicado na academia. Está incluso nesse método, livros, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos.

Usamos o método de leitura e análise de imagem para analisarmos os filmes publicitários e os *poops*, buscando identificar aspectos textuais e imagéticos que facilitam a recriação em YoutubePoop. De acordo com Coutinho (2012, p. 330) esse método busca entender “mensagens visuais como produtos comunicacionais, especialmente aquelas inseridas em meios de comunicação de massa”. Nessa metodologia acontece a tradução dos códigos visuais para o formato textual, em que são observados o ritmo da montagem ou edição das cenas, movimentos de câmeras e a forma dos registros visuais presente na tela.

Especificamente para esta pesquisa, estabelecemos um caminho dividido em três momentos: leitura, interpretação e conclusões. Na primeira etapa, visualizamos e transcrevemos os aspectos visuais e textuais presentes nos filmes publicitários e vídeos *poops*, por meio de fragmentos recortados a partir das falas dos personagens e efeitos

sonoros aplicados nos produtos audiovisuais. Para descrição dos enquadramentos, planos, ângulos, movimentos de câmeras, movimentos de atores, composição da imagem e cenário dos produtos audiovisuais utilizamos como referência Carlos Gerbase (2012). Na segunda etapa, analisamos fragmento por fragmento, com objetivo de identificar em qual momento há transformação do texto e da imagem dos produtos originais. Posteriormente, na terceira etapa, realizamos as conclusões, momento em que estabelecemos relações entre os achados nas duas etapas anteriores juntamente com o referencial teórico, buscando refletir sobre importância de tais relações para a área da Comunicação.

ANÁLISE DOS FILMES PUBLICITÁRIOS E DOS VÍDEOS *POOPS*

O mercado de carnes brasileiro é um espaço complicado quando se fala em marcas de carnes, pois, historicamente, o alimento é tratado como *commodity* no comportamento do consumidor. Diante desse cenário, a JBS S.A, detentora dos direitos da marca Friboi, contratou a agência Lew' Lara\TBWA para produzir uma campanha publicitária que tinha o objetivo de aumentar as vendas e educar o consumidor em relação a escolha da carne (INACIO, 2018).

O vídeo YTPBR- A Carne Friboi é uma cilada é um *poop* do usuário Marco Silva Atrópode em que há a compilação de alguns filmes publicitários da campanha Peça Friboi. Carne confiável tem nome. Em nossa pesquisa, analisamos os *poops* referentes aos filmes publicitários “Peça Friboi - Mãe e Filha” e “Peça Friboi - Restaurante”.

Percebemos que no filme publicitário “Peça Friboi - Restaurante” há a presença de personagens que não possuem um nome específico ou característica distintiva entre eles. Por esse motivo, para fins de organização da leitura dos filmes, numeramos os personagens conforme a imagem abaixo.

Imagem 3 – Numeração dos personagens do VT “Peça Friboi – Restaurante”.

Devido à grande quantidade de fragmentos transcritos na primeira parte da pesquisa, optamos por inserir essa parte em outro documento, no qual pode ser visto por [aqui](#).

INTERPRETAÇÃO DO MATERIAL

Durante o filme publicitário “Peça Friboi - Restaurante” identificamos dois momentos em que o texto do mesmo é apropriado na recriação em formato YoutubePoop. Percebemos que ambos são questionamentos colocados ao longo do vídeo. Em primeiro momento, no fragmento 7, o ator Tony Ramos questiona as três personagens sobre a procedência da carne com a seguinte expressão: “Peraí vocês não vão perguntar se a carne é Friboi?”; no segundo, a personagem questiona um garçom do restaurante: “É Friboi João?”.

De acordo com o que visualizamos no *poop*, não houve modificação nas perguntas dos filmes publicitários. Identificamos que a pergunta realizada por Tony Ramos no fragmento 7 foi respondida de forma negativa, por meio de um fragmento de áudio retirado de um episódio do seriado Chaves. A segunda modificação acontece em duas partes. A primeira parte é retirada a fala do ator e a imagem é paralisada, posteriormente há a inserção de um efeito sonoro de grilo. Na segunda parte, a imagem volta ao estado normal e há novamente a inserção do “Não” do seriado Chaves.

De acordo com análise feita no filme “Peça Friboi - Mãe e Filha” encontramos dois momentos de apropriação. No fragmento 3, o ator Tony Ramos indaga a mãe com a seguinte frase; “Oh, desculpe. Você não vai perguntar se a carne é Friboi?”. No fragmento

8, a filha pergunta para um funcionário do supermercado; “O moço, a carne aqui é Friboi?”

Percebemos que esses questionamentos citados acima, tiveram suas respostas recriadas em formato *poop*. Conforme visualizamos no fragmento 4 do *poop*, a personagem mãe responde “Não” para o questionamento do fragmento 3 do filme publicitário. Posteriormente, no fragmento 7 do *poop*, percebemos a inserção de um fragmento de áudio com a frase “Não interessa para você palhaço” após a pergunta da menina no fragmento 8 do filme publicitário.

Além desses questionamentos, encontramos no *poop* referente ao filme “Peça Friboi - Mãe e Filha” outras modificações no texto, mas que não foram oriundas do filme em questão. No fragmento 1, a fala da filha é alterada. No texto original ela falaria “Ô mãe, tá faltando a carne” e no *poop* a palavra “carne” é modificada com um áudio que diz “tainha”. No fragmento 9 do *poop*, observamos a inserção de um áudio “Vádia” após a filha pedir para tirar uma foto com o ator Tony Ramos.

Em relação aos aspectos imagéticos, encontramos no filme “Peça Friboi - Restaurante” cinco fragmentos que possibilitam a apropriação em formato YoutubePoop. Visualizamos que nos fragmentos 4, 5, 6, 7, 8, do filme publicitário, o ator está sentado em uma mesa com dois homens conversando atrás da mesa das personagens principais. Ele se movimenta da mesa em que estava e vai para a mesa das personagens, após escutar a conversa das mesmas. Percebemos que toda essa movimentação é colocada ao contrário, conforme visualizamos no fragmento 9 do *poop*.

No filme publicitário “Peça Friboi - Mãe e Filha” percebemos novamente fragmentos que possibilitam a apropriação em formato YoutubePoop. Nos fragmentos 2 e 3, o ator se movimenta dentro do quadro. Conforme visualizamos no fragmento 5 do *poop*, a movimentação do ator é colocada novamente ao contrário.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Em nossa análise dos aspectos textuais dos filmes publicitários, verificamos que os questionamentos ao longo dos vídeos são margens que permitam a recriação em formato *poop*. Em cada momento de questionamento, há a possibilidade que o editor refaça a resposta, que pode ser diferente do vídeo original. O *poop* demonstra claramente

essa problemática do questionamento, pois nos dois *poops* analisados, grande parte das perguntas receberam respostas diferentes em relação ao filme publicitário.

Conforme nossa análise em relação aos aspectos imagéticos, o enquadramento, movimentação dos atores e o tempo de duração de cada plano, são margens que possibilitam a recriação em formato *poop*. Compreendemos que utilizar enquadramentos grandes, possibilitam a identificação do lugar onde acontece a cena. Porém, nesse tipo de enquadramento geralmente as pessoas aparecem de corpo inteiro. Portanto, juntamente com o enquadramento grande, a movimentação ator com o corpo inteiro e o tempo de duração acima de três segundos de cada plano permitem que façamos modificações desses vídeos devido ao trajeto que a pessoa perpassa dentro do espaço. Visualizamos isso claramente, no primeiro filme publicitário quando o ator está sentado atrás das mulheres. O tempo de duração dessa movimentação é em torno de quatro segundos e foi recriado de forma contrária no *poop*. No segundo filme, acontece a mesma situação, a diferença é que o ator está em pé caminhando dentro do enquadramento.

Concluimos por meio de nossa análise que os movimentos dos atores, enquadramentos grandes e tempo de duração juntamente com os questionamentos presentes nos textos são margem que os filmes publicitários deixam para que os editores *poops* reutilizem o material da marca. É importante salientar, que em relação aos movimentos, queremos dizer que qualquer movimentação no quadro que tenha alguns segundos é margem para repetição, o que na estética *poop* é algo engraçado. Também é importante ficarmos atento a presença de questionamentos que podem levar uma resposta negativa, pois isso acaba por finalizar o processo comunicacional, de emissor para receptor, que quando a mensagem é finalizada acreditamos que a mensagem que o mesmo queira passar possa ser deixada de lado.

CONCLUSÃO DO TRABALHO

Portanto, em nosso trabalho entendemos que a colocação de perguntas dentro dos roteiros é algo altamente complicado de se administrar. Conforme visto anteriormente, as perguntas dentro das campanhas publicitárias têm a possibilidade de receber uma resposta negativa, em que ao nosso ver acaba sendo um grande ruído comunicacional. Em nossa análise, todos os questionamentos presentes nos filmes publicitários, poderiam ser respondidos de forma diferente da proposta da campanha. Diante disso, podemos concluir

que as perguntas presentes nos textos e posteriormente nas falas dos personagens são as margens textuais que possibilitam que filmes publicitários sejam recriados em formato YoutubePoop.

Por meio de nossa análise, percebemos que enquadramentos grandes, *takes* longos e a movimentação dos atores dentro da cena são margens imagéticas que potencializam a recriação em formato *poop*. Em planos gerais, o objetivo geralmente é mostrar o espaço da cena, contextualizar o espectador sobre em que espaço ele está presente. Porém, enquadramentos grandes, permitem que as pessoas fiquem de corpo inteiro, sendo possível visualizar toda a sua movimentação. Os *takes* com grande duração, podem ser problemáticos. A edição não-linear permite uma maior facilidade de edição de segundo a segundo, então quanto mais tempo esse *take* tiver, mais margem de tempo há para realizar edição. A movimentação do ator, é outra a margem para recriação. Visualizamos que o ator caminha calmamente ao longo da cena. O ato de caminhar, colocado de forma contrária pode dar a sensação que ele esteja dançando. Concluimos que esses três pontos são margens imagéticas que os filmes publicitários deixam para os editores de vídeos *poop*.

Podemos concluir que mesmo com caráter experimental, esta pesquisa obteve êxito levando em conta seus objetivos. O *poop* é e sempre será um produto audiovisual complexo e que sempre estará se renovando. Atualmente, percebemos que o *poop* começou a sair da plataforma de vídeos YouTube para o Facebook, mas ainda há uma grande presença do *poop* no YouTube.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Alexandre Sampaio dos Santos, **Youtube Poop BR: Suponhamos que isto seja um poop, mas o que significa?** Revista Anagrama, São Paulo. Disponível: <<http://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/108979/>> Acessado em: 20 jun. 2018.

CAMBRIDGE DICTIONARY, **Poop**. Disponível em: <<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/poop>> Acessado em: 20 jun. 2018.

COUTINHO, Iluska. Leitura e análise de imagem. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Orgs). **Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

GERBASE, Carlos, **Cinema**: primeiro filme: descobrindo, fazendo, pensando. Porto Alegre, RS: Artes e Ofícios, 2012

INACIO, Alexandre, **JBS**: Case Friboi. Disponível em: <<https://www.slideshare.net/BeefPoint/jbs-case-friboi-alexandre-incio?ref=http://casosmedialab.espm.br/os-casos/peca-friboi-carne-confiavel-tem-nome/>> Acessado em: 20 jun. 2018.

LEMOS, André, **Cibercultura**: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2010.

LEVY, Pierre, **Cibercultura**. São Paulo: Ed. 24, 1999.

THUJIS, Stijnie, **Youtube Poop**: A Picture of the digital. Amsterdam, 2011. Disponível em: <<https://stijniethuijs.files.wordpress.com/2011/09/scriptie-youtube-poop-v-2.pdf>> Acessado em: 20 jun. 2017.

URBAN DICTIONARY, **Poop**. Disponível em: <<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Poop>> Acessado em: 20 jun. 2018.

WIKIPEDIA, **El chavo del ocho**. Disponível: <https://pt.wikipedia.org/wiki/El_Chavo_del_Ocho> Acessado em: 20 jun. 2018.

WIKIPEDIA, **YouTube Poop**. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/YouTube_Poop> Acesso em: 20 jun. 2018.